

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАХДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Раъно Муратова

ЎзМУ ИФФ Сиёсатшунослик йўналиши 2-курс талабаси

muratovarano.uz@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада глобаллашув даврида ёшларни маънавий таҳдидларга қарши кураш руҳида тарбиялашнинг айрим жиҳатларига эътибор қаратишган. Шунингдек, маънавий таҳдид тушунчаси, унинг турли йўллар билан кириб келиши, ёшлар тарбиясига кўрсатаётган салбий таъсири ҳамда маънавий таҳдидларнинг олдини олишга доир таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: глобаллашув, ёшлар, маънавий таҳдид, мафкуравий иммунитет, миллий қадриятлар, тарбия.

Аннотация

Статья посвящена некоторым аспектам воспитания молодежи в духе борьбы с духовными угрозами в эпоху глобализации. Также даны понятие моральной угрозы, ее внедрение различными способами, ее негативное влияние на воспитание молодежи, а также предложения и рекомендации по предотвращению моральных угроз.

Ключевые слова: глобализация, молодежь, моральная угроза, идеологический иммунитет, национальные ценности, образование.

ANNOTATION

The article focuses on some aspects of educating young people in the spirit of struggle against spiritual threats in the era of globalization. Also, the concept of moral threat, its introduction in different ways, its negative impact on the education of young people, as well as suggestions and recommendations for preventing moral threats are given.

Keywords: globalization, youth, moral threat, ideological immunity, national values, education.

Бугунги кунда давлатлар ва халқлар ўртасидаги интеграция ва ҳамкорлик алоқаларининг кучайиши, хорижий инвестициялар, капитал ва товарлар, ишчи кучининг эркин ҳаракати учун қулайликлар вужудга келиши, кўплаб янги иш

Ўринларининг яратилиши, замонавий коммуникация ва ахборот технологияларининг, илм-фан ютуқларининг тезлик билан тарқалиши, турли кадриятларнинг умуминсоний негизда уйғунлашуви, цивилизациялараро мулоқотнинг янгича сифат касб этиши, экологик офатлар пайтида ўзаро ёрдам кўрсатиш имкониятларининг ортиши - табиийки, буларнинг барчасига глобаллашув туфайли. Бироқ, танганинг иккинчи томони ҳам борки, уни ўз миллатининг, халқининг фидойий вакилларигина ўз вақтида англай олишади. Буюк қалб соҳиби, ҳинд халқининг атоқли арбоби, озодлик курашчиси Маҳатма Ганди таъбири билан айтганда хонага тоза ҳаво кирмоқлиги учун деразамни очар эканман, тоза ҳаво билан биргаликда чанг-ғуборларнинг киришини ҳам ҳис этмаслик мумкин эмас[1].

Бугунги глобаллашув даврида маънавий таҳдидлар шахс ахлоқий онгида салбий тушунчалар, туйғулар, хусусиятлар ва сифатларни ҳосил қилувчи иллатлар мажмуидир. Чунки “таҳдид”[2] сўзи хавф-хатар, ҳуруж ва бузиш маъноларини англатади. Шу маънода маънавий таҳдидлар шахсни ақлий ва ахлоқий жиҳатдан бузишга қаратилган мақсадли ҳуружлар ҳисобланади.

“...маънавий таҳдидларнинг кўринишлари сифатида эътиқодни бузиш, мутаассиблик, ҳурфикрлиликни бўғиш, инквизиция, халқларни камситиш, муайян маданият шаклини мутлақ деб билиш, эркин фикрни чеклаш, репрессия ва шу кабиларни белгилаган[3].

Маънавий таҳдид тушунчасига Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.Каримов томонидан 2008 йилда нашр этилган «Юксак маънавият – енгилмас куч» номли китобида маънавий таҳдид қуйидагича тавсифланган:

- инсоннинг руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, ғоявий ва ахборот ҳуружлар;
- аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъи назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган ҳуружлар;
- миллий ва диний томирларимизга болта уришни, улардан бизни бутунлай узиб ташлашдек ёвуз мақсадларни кўзлаган мафкуравий ҳуружлар;
- миллий ғурур, миллий ифтихор туйғусига, озод ва фаровон ҳаёт барпо этишдек эзгу мақсадларимизга катта зарба берадиган мудҳиш хавф-хатарлар;
- бегона мафкура ва дунёқарашни аввало ёшларимизнинг қалби ва онгига сингдиришга қаратилган хатарлар;
- мамлакат хавфсизлиги ва миллий манфаатларига таҳдид соладиган ҳамда жамиятни инқирозга олиб келувчи хавф-хатарлар[4].

Демак, маънавий таҳдид инсоннинг руҳий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, ғоявий ва ахборот хуружлари тарзида баҳоланиб, объекти ва унга таъсир кўрсатувчи омиллари аниқ белгилаб берилган.

“Маънавий таҳдид”юқорида таъкидлаганимиздек, инсонни руҳан ва қалбан заифлашга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини заиф, иймон-эътиқодини суст қиладиган, виждонини лоқайдликка ва бефарқликка ундайдиган таъсир кучига эга бўлган ғоялар, қарашлар мажмуидир.

Президентимиз Ш.Мирзиёев глобаллашув жараёнида жамиятимиз маънавий ҳаётига хавф солаётган хатарлар, таҳдидлар ўзига хос шаклда намоён бўлиб, уларнинг таъсир кучи кундан-кунга ортиб бораётганлигини таъкидлаб: “Бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари кучайиб, тинчлик ва барқарорликка қарши янги таҳдид ва хатарлар тобора кўпайиб бормоқда. Бундай мураккаб ва таҳликали вазият соҳада амалга оширилган ишларни танқидий баҳолаб, унинг фаолиятини замон талаблари асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда”, – дейди. Шу билан биргаликда ёшларни маънавий таҳдидлар ва турли хил ахборот хуружларидан асрашда лоқайдлик қилиш мумкин эмаслигига эътиборни қаратади.

Давлатимиз раҳбари ҳозирда инсоният тарихидаги энг кўп ёшлар қатлами мавжудлигини инобатга олган ҳолда БМТ минбарида Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги БМТ конвенциясини қабул қилишни таклиф қилган эди. “Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги халқаро конвенцияни ишлаб чиқиш заруратини асослаб, “Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олишдир”[5], бугунги куннинг асосий вазифаси – ёш авлодни миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида тарбиялаш, улар қалбида ўз халқи, ватанига меҳр-садоқат туйғуларини шакллантириш, уларни ҳар хил бузғунчи кучларнинг ахборот хуружларидан огоҳ этиш ҳамда ҳимоя қилишдан иборат.

Ҳақиқатан ҳам, глобаллашув воситалари “маънавий таҳдидлар”нинг кенг ёйилишига имконият яратиши билан биргаликда, ўзбек халқининг тафаккурига, мусиқаси, кийиниши, ўзаро муомаласи, оиласи, оилавий муносабатларига, ҳатто орзуларига ҳам таъсир қилмоқда. Бу борада ҳаракат қилаётган, маънавий кўпорувчилик олиб бораётган мафкура полигонлари ўз мақсадига эришиш учун ҳеч нарсани аямаяпти, ҳамма воситаларни ишга солмоқда, кўплаб маблағ сарфламоқда, энг замонавий усул-услугларни қўллаган ҳолда, ёшларни ўзига

ром этадиган турли томошалар, кўнгилочар кўрсатувлар, муסיқий каналлар ташкил этмоқда. Бундай манбалар орқали бузгунчи ғоялар тарғиб этилмоқда, энг ёмони уларни ҳали оқ-қоранинг фарқига бормайдиган, ишонувчан, таъсирга берилувчан ёшларимиз кўряпти, томоша қиляпти. Натижада иродаси сушт, мафкуравий иммунитети паст ёшлар уларнинг қурбонига айланмоқдалар.

Демак, бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун ёшлар билан кўпроқ ишлаш лозим. Ёшларимиз ўз дунёқарашида миллий қадриятларга таянмаса, уларнинг онги ва тафаккуридан мутлоқо бегона қадриятлар жой олади. Ўзининг миллий қадриятларига нисбатан беписандлик билан қараш шаклланади. Шунинг учун ҳам бу ёш авлод билан ишлаш жараёнида айни шу ҳолатларни ҳам алоҳида ҳисобга олиш керак. Айниқса, ёшларнинг миллий ва умуминсоний қадриятларга бўлган муносабатининг бугунги ҳолатини рационал ўрганиш, уларнинг амалий фаолиятларида кўпроқ қайси қадриятлар устивор бўлиб бораётганини аниқлашга ёрдам беради. Бундан кўзланган асосий мақсад эса уларнинг миллий-маъданий мерос ва қадриятларга нисбатан ишонч ва эътиқодини мустаҳкамлашдан иборатдир. Шунинг учун ҳам бугунги кунда ёшлар дунёқарашида миллий қадриятларга муносабатда аниқ позициянинг шаклланган бўлиши зарурий масалалардан ҳисобланади.

Демак, ахборот оламидаги устунлик кўп нарсани ҳал этадиган бугунги кунда мустақил фикрга эга бўлган шахсни тарбиялаш нафақат маънавий, балки муҳим сиёсий масала ҳамдир.

Бу борада Президент Ш.Мирзиёевнинг: “Албатта, биз Интернет ва бошқа замонавий ахборот манбаларининг ўрни ва аҳамиятини инкор этмаймиз. Бугунги ҳаётимизни Интернетсиз тасаввур қилишни ўзи қийин.

Шуни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Интернет тизими орқали маънавий тарғибот ишларини, жумладан электрон китобхонликни кучайтириши зарурлигини”[6], глобаллашув жараёнларида ёшлар миллат ва юрт учун бутунлай бегона бўлган маънавий таҳдидлар ва салбий ахборот таъсирларига тушиб қолишининг олдини олиш учун ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш соҳасидаги ишларни янада кучайтириши зарур. Бу бугун бизнинг барчамиз учун ҳаётий муҳим вазифадир[7], дея таъкидлаган эди Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев:

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, маънавий таҳдид, унинг намоён бўлиш шакллари ва ижтимоий оқибатларини бугунги давр нуқтаи назаридан ўрганиш, илмий таҳлил қилиш янгича ёндашувларни тақозо қилмоқда. Бугунги глобаллашув даврида ахборот-коммуникация воситалари маънавий,

мафкуравий таъсир кўрсатишнинг замонавий куралига айланиб, улар глобаллашув жараёнида тезкор, хилма-хил шаклларда намоён бўлмоқда. Шу боис, ёшларимизни бузғунчи ва вайронкор ғоялардан асраш, уларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг муҳим вазифадир. Юртимизда ўзининг маънавий-мафкуравий таъсир кучига кўра оила, маҳалла, таълим-тарбия тизими ва ОАВ ғоявий-мафкуравий тарбия жараёнида муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES:

1. [Мартышин О.В.](#) Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди. — М.: [Наука](#), 1970. — 300 с.
2. Йўлдошева С.М. Соғлом турмуш тарзи – таҳдидларга қарши кураш омили сифатида // Соғлом турмуш тарзини шакллантиришда ахлоқий кадрларнинг ўрни. – Тошкент: 2009. – Б.191.
3. Тўраев Ш. Маънавий таҳдид (ёндашувлар ва таҳлиллар) // Имом ал-Бухорий сабоқлари.–Тошкент,2010.– № 2. – Б.147-149.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т: «Маънавият», 2008. – 176 Б.
5. Мирзиёев Ш.М.Халқимизни розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. Т:..Ўзбекистон.2018. Б-252.
6. Мирзиёев Ш.М.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1-жилд. Т:..Ўзбекистон.2019. 529-бет
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Республика Байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25– йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи. Ўзбекистон – тинчлик ва тотувлик мамлакати // Узбекистан – страна мира и согласие. – Тошкент: “O'zbekiston”, НМИУ, 2017. 587 б.